

**QORAQALPOGʻISTON QUHLARI GELMINTOZLARINI OLDINI
OLISHNING EKOLOGO-EPIZOOTOLOGIK ASOSLARI
(uy parrandalari – tovuqsimonlar va gʻozsionlar misolida)**

Arepbayev I.M., Turganbayeva G.S., Turemuratova u.T., Xalmuratova Z.P.

Berdaq nomidagi Qoraqalpog davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744792>

***Annotatsiya:** Maqolada uy parrandalari – tovuqsimonlar va gʻozsionlar qushlarda parranda sestodozlarini keltirib chiqaruvchi gelmintlar haqida materiallar bayon etiladi. Bunda mualliflar tomonidan Tovuq va kurkalarda uchrovchi davenioz , rayetinoz , skryabinioz, xoanotenioz va Oʻrdak va gʻozlar uchrovchi mikrosomakantoz, drepanidotenioz hamda fimbrarioz kasalliklari haqida malumotlar berilgan.*

***Kalit soʻzlar:** kasallik, parrandachilik, sestoda, qushlar, sistitserkoid, lichinka.*

***Abstract:** The article presents materials about helminths that cause poultry cestodosis in domestic birds, including Galliformes and Anseriformes. The authors provide information on daveniosis, raillietinosis, skryabiniosis, and choanotaeniosis occurring in chickens and turkeys, as well as microsomalacanthosis, drepanidoteniosis, and fimbrariosis found in ducks and geese.*

***Keywords:** disease, poultry farming, cestode, birds, cysticeroid, larva.*

Qoraqalpogʻiston hududida qushlar gelmintlari faunasi boʻyicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari tahlili asosida suv-botqoqlik va quruqlik qushlarining parazit chuvalchanglarining turlar xilma-xilligi ancha yuqori ekanligini aniqlandi. Rivojlanishning maʼlum bosqichlarida bir qator gelmintlar qushlarda ham, umurtqali hayvonlarning boshqa vakillarida ham va hatto odamlarda ham jiddiy kasalliklar chaqirishi mumkin.

Parranda sestodozlari

Qoraqalpogʻistonning turli fermer xoʻjaliklarida tovuq, kurka, sesarka, oʻrdak va gʻozlar, respublikaning deyarli barcha tumanlarida yetishtiriladi. Yuqorida aytib oʻtilgan qushlarning populyatsiyalari sestodalar kompleksi bilan kasallanganligi aniqlandi.

Ushbu boʻlimda biz xonaki tovuqsimonlar va suv qushlarining asosiy gelmintozlariga alohida toʻxtalib oʻtamiz.

Tovuq va kurkalar daveniozi. Davenioz – bu tovuq va kurkalar hamda koʻplab yovvoyi tovuqsimon qushlarning ingichka ichaklarida parazitlik qiluvchi *Davainea proglottina* (Davaine, 1860) sestodalari keltirib chiqaradigan kasallik.

Ushbu kasallik Qoraqalpogʻistonning fermer xoʻjaliklarida keng tarqalgan. Aksariyat hollarda yosh qushlar kasallanadi. Davenioz tadqiqotlar davomida Nukus, Chimboy, Kegeyli, Taxtakoʻpir, Boʻzatov, Qoʻngʻirot, Toʻrtkoʻl tumanlaridagi parrandachilik fermalarida qayd etildi. Qushlarning zararlanish darajasi 0,3% dan 35%

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

gacha keng farqlanadi. Invaziya intensivligi bittadan bir necha oʻnlab namunalarga qadar. Yosh organizmlar bahorning oxirida (may) va yozda kasallanadi. Invaziya choʻqqisi yozda (avgust) kuzatiladi. Oraliq xoʻjayin sifatida quruqlik mollyuskalari aniqlangan.

Qushlarning zararlanishi quruqlik mollyuskalarni isteʼmol qilganda sodir boʻladi.

Tovuq va kurkalar rayetinozi. *Raillietina tetragona* sestodalari keltirib chiqaruvchi gelmintoz kasallik. Uzunligi 25 sm, eni 0,5 sm boʻlgan nisbatan yirik sestodalar.

Maʼlumki, kasallikning qoʻzgʻatuvchisi – rayetinlar oraliq xoʻjayin-chumolilar ishtirokida rivojlanadi [7; 340-s.]. Qushlar sestodalarning sistitserkoidlari boʻlgan chumolilarni yeyish orqali zararlanadi.

Rayetinoz – mavsumiy kasallik boʻlib, u bahor oxiri, yoz va kuzda kuzatilgan. Tovuq va kurkalarning bu sestoda bilan zararlanishi barcha oʻrganilgan hududlarda qayd etilgan. Alohida fermer xoʻjaliklarida tovuq va kurkalarda zararlanish darajasi 35-45% gacha, invaziya intensivligi 1-18 nusxani tashkil qiladi. Kasallik asosan tovuq va kurkalarning yosh organizmlari orasida kuzatiladi.

Tovuq va kurkalar skryabiniozi. Kasallik tovuq va kurkalarning ingichka ichaklarida parazitlik qiluvchi *Skrjabinia cesticillus* sestodalari orqali kelib chiqadi. Ushbu sestodaning uzunligi 10 dan 130 mm gacha, maksimal kengligi 2-3 mm ni tashkil qiladi.

Ushbu sestodaning rivojlanishi qoʻngʻizlar (Coleoptera) kabi oraliq xoʻjayinlar ishtirokida sodir boʻladi, Scarabaeidae, Carabidae va Tenebrionidae oilalarining koʻplab qoʻngʻiz turlari *S. cesticillus* sestodalarining oraliq xoʻjayinlari vazifasini bajaradi. Ushbu sestodaning biologiyasi boʻyicha birlamchi maʼlumotlar umumlashtirgan [1; 240-s., 2; 245-s., 3; 128-s., 4; 151-s., 6; 340-s.]. Qoʻngʻizlarning tanasida sistitserkoidlar rivojlanadi. Qushlarga yuqtirilgan qoʻngʻizlarni yeyish orqali amalga oshadi.

Bizning tadqiqotlarimiz natijalari shuni koʻrsatdiki, 4 oylik va undan katta tovuq va kurkalar bu invaziyaga chalinishi kuzatildi. Kasallik tadqiqot hududining barcha viloyatlarida - Amudaryo, Beruniy, Nukus, Chimboy, Kegeyli, Boʻzatov va Qoʻngʻirot tumanlari fermer xoʻjaliklarida 12,5% dan 15,8% gacha qayd etildi. Invaziya intensivligi 3-17 nusxani tashkil etdi. Kasallik kech bahor, yoz va kuzda jadal rivojlanadi.

Invaziya intensivligi oshganda (15-17 namuna) qush kamharakat boʻlib, oshqozon-ichak traktining buzilishi kuzatiladi [2; 245-s.].

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Tovuq va kurkalar xoanoteniozi. Kasallik tovuq va kurkalarning ingichka ichaklarida parazitlik qiluvchi *Choanotaenia infundibulum* yetilgan sestodlaridan kelib chiqadi. Strobila uzunligi 2 dan 20 sm gacha sezilarli darajada o'zgarib turadi, proglotidalarning maksimal kengligi 2,5 mm ga yetadi.

Ushbu sestodaning hayot sikli, bundan oldingi turlar kabi, oraliq xo'jayinlar – ko'plab qo'ng'iz turlari ishtirokida davom etadi [3; 128-s.,76; 340-s.]. Oraliq xo'jayinlar tanasida sistitserkoidlar rivojlanadi.

Qushlar kech bahorda, yozda, kuzda esa kasallangan qo'ng'izlarni iste'mol qilganda zararlanadi.

Kasallik respublikaning barcha hududlarida aniqlandi. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l, Beruniy, Nukus, Kegeyli, Bo'zatov tumanlaridagi fermer xo'jaliklarida yetilgan va yetilmagan tovuq va kurkalarda qayd etildi. Invaziya ekstensivligi 9,3% dan 20,5% gacha. Invaziya intensivligi 3 dan 9 namunagacha o'zgarib turadi.

Xoanotenioz yozda va kuz oylarida kuzatiladi. Tovuqlarda ham, kurkalarda ham klinik belgilar bir xil. Ularda oshqozon-ichak traktining buzilishi kuzatiladi. Invaziya intensivligi 10 va undan yuqori bo'lganda kasallangan qushlar nobud bo'la boshlaydi.

O'rdak va g'ozlar mikrosomakantozi. Kasallikning qo'zg'atuvchisi xonaki o'rdaklar va g'ozlarning ingichka ichaklarida parazitlik qiluvchi *Microsomacanthus* avlodi sestodalari. Bizning ma'lumotlarga ko'ra ushbu avlod 3 tur bilan ifodalanadi – *Microsomacanthus arcuata*, *Microsomacanthus microsoma* va *Microsomacanthus compressa*. O'rdaklar va g'ozlarning mikrosomakantlar bilan umumiy zararlanishi 25 dan 100% gacha. Invaziya intensivligi bitta namunadan 20 tagacha.

O'rganilayotgan sestodalar oraliq (qisqichbaqasimonlar) va rezervuar (suv mollyuskalari – *Lymnaea*) xo'jayinlari ishtirokida rivojlanadi. Sistitserkoidlar qisqichbaqasimonlar tanasida rivojlanadi. Qushlar invaziv lichinkani saqlovchi oraliq xo'jayinni iste'mol qilganda, yetilgan mikrosomakantlar bilan kasallanadi. Qushlar bu sestodalar bilan suv mollyuskalarini ya'ni sestodalarning sistitserkoidlari bilan zararlangan rezervuar xo'jayinlarni cho'qish orqali ham kasallanishi mumkin.

Odatda, suv qushlarining zararlanishi yilning issiq mavsumida – bahor oxirida, yoz va kuzning boshida (sentyabr) sodir bo'ladi. Ushbu invaziya bilan qushlarning maksimal zararlanishi yozda kuzatiladi.

O'rdak va g'ozlar drepanidoteniozi. O'rdak, g'oz va boshqa suv-botqoqlik qushlarining ingichka ichaklarida parazit qiluvchi *Drepanidotaenia lanceolata* (Bloch, 1782) sestodasi keltirib chiqaradigan kasallik. Yetilgan sestodalar ancha yirik, strobila uzunligi 20 sm gacha, eni 10-11 mm gacha yetadi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Ushbu sestodaning rivojlanishi bitta oraliq xoʻjayin ishtirokida davom etadi, uning rolini eshkakoyoqli qisqichbaqasimonlar–siklopidlar bajaradi [5; 352-s.].

Qushlar zararlangan sikloplarni suv bilan yutish orqali yuqtiradi. Bu odatda yilning issiq mavsumida (bahor, yoz va kuz) sodir boʻladi. Tadqiqotlarimiz shuni koʻrsatdiki, gʻoz va oʻrdaklarning drepanidotenioz bilan kasallanishi Qoraqalpogʻistonning deyarli barcha tumanlaridagi fermer xoʻjaliklarida keng tarqalgan. Qushlarning zararlanish darajasi 39,5 dan 100% gacha, invaziya intensivligi yil fasllari va qushlarning yoshiga qarab keng farq qiladi va 5 dan 15 gacha namunani tashkil qiladi. 3-4 oylik qushlarda kasallik intensiv kechsa koʻp hollarda ularning nobud boʻlishi kuzatiladi.

Oʻrdak va gʻozlar fimbrariozi – qushlarning ingichka ichaklarida parazitlik qiluvchi *Fimbriaria fasciolaris* (Pallas, 1781) sestoda kasallik qoʻzgʻatuvchisi hisoblanadi. Fimbrariyalar Hymenolepedidae oilasining katta oʻlchamli sestodalariga kiradi. Strobila uzunligi 20 – 40 sm ga yetadi.

Fimbrarioz suv qushlari orasida, asosan oʻrdak va gʻozlarda keng tarqalgan.

Oraliq xoʻjayin vazifasini bajaruvchi koʻplab qisqichbaqasimon turlari ishtirokida kechadi. Qisqichbaqasimonlar sestodalarning proglotidallari va tuxumlarini isteʼmol qilishadi xamda tanasida sistitserkoidlar rivojlana boshlaydi. Qushlar zararlangan qisqichbaqasimonlarni isteʼmol qilganda, u oʻrdak va gʻozlarni ham jiddiy kasallikka olib keluvchi fimbrariya bilan zararlanadi.

Qoraqalpogʻiston fermer xoʻjaliklarida oʻrdak va gʻozlarning fimbrarioz bilan zararlanish darajasi 25 dan 45% gacha. Invaziya intensivligi esa 2 dan 11 namunani tashkil qiladi. Ushbu kasallik respublika parrandachilik sanoatiga katta zarar yetkazadi.

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, xonaki va ovlanadigan qushlarning invaziv patologiyasida koʻplab gelmintlarning bir vaqtning oʻzida zararlanishi bilan bogʻliq boʻlgan muhim oʻzgarishlar roʻy beradi. Qushlarning assotsiativ invaziyasi xavfi ortib borayotgan sestodalar tegishli parazit turlarining birikmasidan kelib chiqadi. Taxmin qilish mumkinki, hozirgi vaqtda qushlarda (umuman, uy hayvonlarida) poliinvaziyalar ustunlik qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Азимов Д.А., Исакова Д.Т., Меркутов Е.Н., Давлетментов Ф.Х., Краткий справочник по болезням птиц. – Ташкент: Мехнат, 1987 – 240 с. 4
2. Азимов Д.А., Меркутов Е.Н., Шакарбаев Э.Б., Исакова Д.Т., Голованов В.И. Болезни птиц., Справочник – Ташкент, 2012 – 245 с. 5
3. Кабилов Т.К. Гельминты позвоночных животных Узбекистана, развивающиеся с участием насекомых. – Ташкент: Фан, 1983. – 128 с. 3
4. Матевосян Е.М. Мовсесян С.О. Цестодозы животных / Е.М.Матевосян//М., «Колос», 1977.- 151 с. 2

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

5. Петроченко В.И., Котельников Г.А. Гельминтозы птиц. – Москва: Колос, 1976. – 352 с. 7
6. Черткова А.Н., Петров А.М. Гельминты домашних куриных птиц и вызываемые ими заболевания. Нематоды и акантоцефалы. – Москва, 1959. –Том 2. – 340 с. 1
7. Черткова А.Н., Петров А.М. Гельминты домашних куриных птиц и вызываемые ими заболевания. Нематоды и акантоцефалы. – Москва, 1959. –Том 2. – 340 с. 6